

KIYINISH MADANIYATI INSONING DIDI QANDAY EKANINI KO`RSATADI

Xakimova Nilufar Juraevna

Toshkent Davlat Transport Universiteti
“Informatika va kompyuter grafikasi”
kafedrası, assistenti

Yoqubjonova Habiba Yoqubjon qizi

Kimyo Xalqaro Universitet 3-kurs
Fashion design fakultet talabasi

ANNOTATSIYA

Kiyinish madaniyati insonning didi qanday ekanini ko'rsatadi. Insonning kiyinishi uning ichki-ma'naviy dunyosining sirtida aks etishidir. Qaysi insonda uyat, hayo, or-nomus kabi tushunchalar bo'lsa, o'sha inson o'z obro'sini saqlaydigan, boshqalarning nafratini qo'zitmaydigan holatda kiyinadi. Insonning kiyinish madaniyatiga rioya qilishi o'zi uchun obro' va martabaligi, go'zallik va ziynatligi, jamiyatning boshqa a'zolarini esa hurmatlash ekani tushuntiriladi.

ANNOTATION

Dressing culture shows a person's taste. A person's clothing is a reflection of his inner-spiritual world on the surface. A person who has such concepts as shame, modesty, and honor will dress in such a way as to preserve his dignity and not provoke the hatred of others. It is explained that a person's observance of the culture of dressing is his prestige and rank, beauty and adornment, and respect for other members of the society.

Kalit so`zlari: kiyinish madaniyati, uyat, hayo, or-nomus, obro' va martabaligi.

Key words: dress culture, shame, modesty, honor, prestige and rank.

Insonning kiyinishi uning ichki-ma'naviy dunyosining sirtida aks etishidir. Qaysi insonda uyat, hayo, or-nomus kabi tushunchalar bo'lsa, o'sha inson o'z obro'sini saqlaydigan, boshqalarning nafratini qo'zitmaydigan holatda kiyinadi. Zotan, azaldan xalqimizda "Hayo va iboning tashqi ko'rinishi - kiyimdur", mazmunidagi hikmat bor. Imomi A'zam Abu Hanifa shogirdlarini viqorli, salobatli kiyinishga undar edilar. Chunki

bu ishda ilmni va ilm ahlini hurmat qilish bor. Inson kiyim tanlash borasida milliy-diniy qadriyatlari chegarasida turgani yaxshi.

Kiyinish madaniyati insonning didi qanday ekanini ko'rsatadi. Hazrat Mir Alisher Navoiy bir baytlarida:

Yaxshi suhan jonga oroyish,

Yaxshi libos tanga oroyish, deb hikmatli nasihat beradilar.

Kiyim-bosh insonning doimiy hamrohi bo'lgani uchun, unga ta'sir qilishi turgan gap. Misol keltiradigan bo'lsak, askarlarga o'ziga xos kiyim kiydirish hamma xalqlarda qadimdan odat bo'lib kelgan. Bu avvalo, askarlarga o'z vazifasini ado etishda qulaylik tug'dirsa, ikkinchidan, maxsus kiyim ularga ta'sir qilib, askarlik ruhini tutib turishda, kuchaytirishda ish beradi.

Insonlarning boshqalar huzurida avratni ko'rsatib yurish inson ehtiromiga va jamoatchilik odobiga zid bo'lgan ishlardan bo'lib, bu ish jamiyat a'zolari ichida fasod tarqalishiga sabab bo'ladi. Insonning kiyinish madaniyatiga rioya qilishi o'zi uchun obro' va martabaligi, go'zallik va ziynatligi, jamiyatning boshqa a'zolarini esa hurmatlash ekani tushuntiriladi.

Libos insonning ziynati bo'lib, u insonning avratlarini berkitish bilan bir qatorda uni issiq-sovuqdan saqlash uchun xizmat qiladi. Shuning uchun ham libos bu – Allohning O'z bandalariga ato etgan tengsiz ne'matlaridan biri desak mubolag'a bo'lmaydi.

Alloh taolo Qur'oni karimda shunday deydi: “Ey Odam bolalari! Batahqiq, sizlarga avratingizni to'sadigan libos va ziynat libosini tushurdik” (A'rof surasi, 26-oyat). Insonni hayvondan ajratib turadigan alomatlardan biri ham libosdir. Odamning avrati – aybini

berkitib turishi uchun Alloh taolo unga libos ato qilgan. Libosning zaruriyati kishi avratini o'zgalardan pinhon tutishidir.

Kiyinishiga qarab, odamning ichki dunyosi va ma'naviyatiga baho berish barcha xalqlarda ham bor gap. Ajdodlarimizdan meros - kiyinish madaniyati o'zligimizni anglatishini, asrlar shiddatiga dosh bergan irodamizni, sabru-qanoatimizni, pok umidlarimizni ifoda etishini unutmaylik. Milliy kiyimlar va bezak turlari tariximiz davomida shakllangan bo'lsa-da, keyingi paytda turli o'zgarishlarga yuz tutayotgani sir emas. Bu hol tabiiy. Lekin o'zgarishlarni, yangiliklarni oqilona qabul qilish kerak (1-rasm). Milliylik inson botinida ham, zohirida ham saqlanib qolmog'i juda muhimdir.

1-rasm. Milliy liboslar.

Har bir narsaning o'z madaniyati bo'lgani kabi kiyinishning ham o'z madaniyati bor. Kiyinish ham bir san'at. Avvalo kiyim tanlashda uning insonning rangiga mos bo'lib liboslarning bir-biriga muvofiq bo'lishiga ahamiyat beriladi. Shuningdek, libos eng avvalo islom shari'atiga muvofiq bo'lishi kerak.

Kiyinishiga qarab, odamning ichki dunyosi va ma'naviyatiga baho berish barcha xalqlarda ham bor gap. Ajdodlarimizdan meros - kiyinish madaniyati o'zligimizni anglatishini, asrlar shiddatiga dosh bergan irodamizni, sabru-qanoatimizni, pok umidlarimizni ifoda etishini unutmaylik. Milliy kiyimlar va bezak turlari tariximiz davomida shakllangan bo'lsada, keyingi paytda turli o'zgarishlarga yuz tutayotgani sir emas. Bu hol tabiiy. Lekin o'zgarishlarni, yangiliklarni oqilona qabul qilish kerak (2-rasm). Milliylik inson botinida ham, zohirida ham saqlanib qolmog'i juda muhimdir.

2-rasm. Milliy kiyimlar va bezak turlari

Libos insonning terisini ko'rsatadigan darajada yupqa va shaffof bo'lmashligi, tor bo'lmashligi, erkak kishi kiyinishda o'zini ayollarga o'xshatib olmasligi yoki aksincha, ayol erkakcha kiyinmasligi kabilar kiyinishdagi islomiy ta'limotlardandir. Imom Buxoriy o'zlarining "Sahih" to'plamlarida Abdulloh ibn Abbas (raziyallohu anhumo)dan rivoyat qilgan hadisi sharifda shunday deyiladi: "Rasululloh sollallohu alayhi vasallam (kiyinishda) o'zini ayollarga o'xshatadigan erkaklarni va erkaklarga o'xshab kiyinadigan ayollarni la'natladilar".

Yana shuni ta'kidlab o'tish kerakki, erkaklarga tilla taqinchoqlar va ipak liboslar harom qilingan. Imom Abu Dovud o'zlarining "Sunan" nomli hadis to'plamlarida Ali (raziyallohu anhu)dan rivoyat qilishlaricha, bir kuni Nabiy sollallohu alayhi vasallam ipak matoni olib o'ng tomonlariga qo'ydilar, tillani olib chap tomonlariga qo'ydilar.

Shu bois ta'lim muassasalarida kiyinish madaniyati, diniy va mavsumiy liboslarning bir-biridan farqli jihatlari, tor, uzun poshna, kalta, ochiq kiyimlarda yurishning yoshlar salomatligi va xulq-atvoriga ta'siri haqida qayg'urish lozim (3-rasm).

3-rasm. Mavsumiy liboslar

Ko'cha-kuyda, ta'lim muassasalarida va turli majlislarda yotoqda kiyiladigan bosh kiyimlari (latta do'ppilar), yaktaklar yoki yupqa va kalta ishton kabilarni kiyib yurish

holatlariga guvoh bo‘lamiz. Aslida, har bir majlis va har bir joyning o‘ziga yarasha kiyinish madaniyati bo‘lganidek, yotoqqa xos kiyimlar mavjud, uni boshqa joylarda kiyish madaniyatsizlik bo‘ladi.

Mutaxassislarning tadqiqotlariga ko‘ra, bizning barcha milliy kiyimlarimiz nafaqat ma’naviyatimizni, balki badanimiz, a’zolarimizni va salomatligimizni har jihatdan muhofaza qiladi. Yoki do‘ppilarni olaylik (4-rasm).

Har viloyatning o‘ziga xos do‘ppisi bo‘lib, ularga solingan naqshlar olam-olam ma’no, diniy va milliy qadriyat hikmatlarini ifodalaydi.

4-rasm. Barcha milliy kiyimlarimiz

Libos zamon va milliy qadriyatlar talablariga javob bersin. Ilm-fan, sport va boshqa sohalardagi yutuqlarimiz bilan faxrlanganimiz kabi, milliy kiyimlarimiz bilan ham iftixor tuyishimiz kerak. Zero, milliy liboslarimiz millatimizga hurmat va muhabbatni bildiradi (5-rasm).

5-rasm. Tibiyot sohadagilar

Farzandlarining qanday kiyinishiga, eng avvalo, ularning ota-onalari e'tiborli bo'lishi lozim. Ustoz va murabbiylarimiz yoshlarga har jihatdan namuna bo'lishlari kerak. Jumladan, kiyinish borasida ham.

Insoniylik va ma'naviyat bobida dunyoga tanilgan ulug' zotlarning avlodlarimiz. Alloma Farididdin Attor aytganlaridek, navnihol o'g'il-qizlarimiz xatolardan o'zlarini uzoqroq tutsalar, oilalari obro'si uchun ham, mamlakatimiz sha'ni uchun ham foydadan xoli bo'lmaydi (6-rasm). Xalqimizning asrlar davomida shakllangan, milliy qadriyatlar darajasiga ko'tarilgan kiyinish odobiga doir ajoyib udumlari borki, bugungi avlod vakillari ularni har qancha o'rgansa, ibrat olsa, arziydi.

“Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risida»gi qonunning 14-moddasida fuqarolarning (diniy tashkilotlar xizmatidagilar bundan mustasno) jamoat joylarida ibodat kiyimlarida yurishlariga yo'l qo'yilmaydi”, deb qayd etilgan. Darhaqiqat libos — inson ko'rki, kiyinishning ham o'ziga yarasha me'yorlari bor(6-rasm).

6-rasm. Talabalar va ishdonadagi loboslari

Kiyimlarni pok tutish lozim. Islom dini poklik dinidir. Bu poklik ma'naviy va moddiy pokizalikni taqozo etadi. Alloh taolo Qur'oni karimning Muddassir surasida Nabiy alayhissalomga qarata va u kishi orqali butun insoniyatga xitob qilgan ekan: “Kiyimlaringni pok tut!”, degan. Demak, libos pokizaligi musulmon kishining hayotida nihoyatda muhim o'rin tutadi. Shu bois ham namozning shartlaridan biri libosning pokligidir. Undan tashqari poklik va orastalik iymondan ekanligiga dalolat qiluvchi bir qancha rivoyatlar ham kelgan.

Kiyim kiyishda quyidagi duoni o'qigan afzal: “Alhamdu lillahillaziy kasaaniy haza va rozaqoniyhi min g'oyri havlin minniy valaa quvvah”. Ya'ni, “Barcha hamdu sanolar

mening o‘zida hech qanday kuch-qudrat va imkoniyat bo‘lmagan holda bu libosni menga kiydirgan va rizq qilib bergan Allohga xosdir”.

Xulosa sifatida aytganda, libos insonning ziynati bo‘lib uning didi, farosat va taqvosidan darak beradi. Kiyinishda islom ta‘limotlariga amal qilsak savobga ega bo‘lish bilan bir qatorda atrofimizdagilarning hurmatiga ham sazovar bo‘lamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Karimov I. A., Yuksak ma‘naviyat-yengillmas kuch.-T., Manaviyat, 2008.
2. A. Sher. Axloqshunoslik. Darslik. T., O‘zbekiston faylasuflari milliy jamoati, 2010
3. Sodiqova N. S, O‘zbek kiyimi, T., 2002;
4. Abdullayev T. A., Xasanova S. A., Odejda o‘zbekov (XIX — nachalo XX v.), T., 1978;
5. Suhareva O. A., Istoriya sredneaziatskogo kostyuma. Samarqand (2-pol. 19 - nach. 20-v.), M., 1982;
6. Raximova 3. I., Sredneaziatskiy jenskiy kostyum na miniatyurax Maverannaxra XVI—XVII v. (Kultura Srednego Vostoka), T., 1990;
7. Underova L. V., O‘zbekskaya narodnaya odejda konsa XIX-XX v., T., 1994.